

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

**SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA SHAXSNING MA'SULIYAT
XISSINING PSIXOLOGIK ASOSLARI**

**University of business and science
Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi
JURABOYEV SADIYORJON BAXTIYORZODA**

Annotatsiya; Ushbu maqolada ijtimoiy psixologiyada ma'suliyat muammosi xaqida so'z yuritilgan. Ma'suliyat psixologiyasi chet el olimlari tomonidan qanday talqin qilingani va bu qarqshlar shaxning axloqiy rivojlanishiga ta'siri o'rganilgan. Olimlar tomonidan olib borilgan eksperimentlar taxlili xam keltirilgan.

Kalit so'zlar; Axloqiy ma'suliyat, ijtimoiy xulq-atvorni, avtonom subektiv ma'suliyat, uyushma, shaxsni boshqarish omili.

KIRISH

Ijtimoiy psixologiyada ma'suliyat tushunchasini o'rganishda turli yondashuvlar va tadqiqotlarni taxlil qilish orqali erishiladi. Bu borada CHet el olimlarining qarashlari asoslidir. J.Piaje bolaning axloqiy rivojlanish bosqichlarini inobatga olib, tashqi ijtimoiy me'yorlarni o'zlashtirish orqali ma'suliyatning ichki asosini shakllantirishga e'tibor qaratadi. Muallif ma'suliyatni bolaning axloqiy rivojlanishining umumiy jarayonining qismlaridan biri deb hisoblagan. Axloqiy ma'suliyat nazariyasida J.Piaje ma'suliyatni shakllantirishning ikkita asosiy bosqichini aniqladi: ob'ektiv va subektiv. Birinchisi ijtimoiy xulq-atvorni (o'yinlar orqali) o'zlashtirishda yuzaga keladi, ikkinchisi esa shaxsiyatning yuqori darajadagi rivojlanishini aks ettiradi. [1]

L.Kolbergning tadqiqotlarida bu muammo kuyidagicha yoritilgan . Muallif axloqiy ongni rivojlantirishning asosiy omili sifatida shaxsning atrof-muhit bilan faol ijodiy aloqasi muhimligini ta'kidlaydi. Gipotetik axloqiy dilemma mavzularini sub'ektlar tomonidan hal qilingan umumiy ikkita qabul qilingan axloqiy me'yorlarning teskari yechimi tahlilida axloqiy ongning rivojlanishining besh

bosqichi ajratib ko'rsatilgan:

1. "ob'ektiv ma'suliyat"
2. "subektiv ma'suliyat"
3. "asboblar almashinuvi"
4. "ijtimoiy tizim va vijdon axloqi"

5. Jamiyatda qabul qilingan axloq tamoyillariga asoslangan ma'suliyatni tushunish. L. Kolberg kontsepsiyasida shaxsning atrof-muhit bilan faol o'zaro ta'siri jarayoni sifatida ma'suliyatning shakllanishini tushunishdan tashqari, u ijtimoiy xatti-harakatlarni tartibga soluvchi sifatida ma'suliyatga alohida ahamiyat beradi. K.Xelkama ma'suliyat jarayonini o'rgangan. U ma'suliyatni rivojlantirishning bir qator bosqichlarini aniqlaydi:

1. Avtonom subektiv ma'suliyat
2. Ma'suliyat ijtimoiy xodisa sifatida
3. Axloqiy ma'suliyat

F. Heyder kauzal atribut tushunchasining asosiy tamoyillarini bayon qildi. Ushbu yo'nalish xorijiy psixologiyada keng tarqalgan bo'lib, ma'suliyatning subektiv tomonini ochib beradi.

Kauzal atributi (sabablarni aniqlash) odamlarning kundalik hayotida ma'lum bir hodisalarning sabablarini tushuntirishga harakat qilganda yuzaga keladigan hodisa. SHuning uchun kontsepsiya "ko'chadan kelgan odam" ning ma'suliyatligi namoyon bo'lishining xatti-harakatlari va xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan. Kontsepsiya asosidagi uchta asosiy faraz F. Xeyderga shunday xulosaga kelish imkonini berdi, odamlar sababni aktyorga ("Aktyor") yoki atrof-muhitga bog'lashga moyildirlar.

“Birinchi, insonning ijtimoiy xulq-atvorining munosib xulq-atvori ko'p jihatdan bu odamning o'z atrofidagi dunyoni qanday qabul qilishi va tushuntirishini aniqlashga bog'liq.

Ikkinchi - odamlar atrof-muhitni, ularning atrof-muhitini bashorat qilishni va boshqarishni xohlashadi. Agar ular boshqa odamlarning xatti-harakatlarining sabablarini to'g'ri belgilashga, ijtimoiy hodisalarning kelib chiqish ildizlarini to'g'ri belgilashga qodir bo'lsalar, bu istakni amalga oshirish mumkin. Uchinchi, ijtimoiy va jismoniy ob'ektlarni idrok etish o'rtasida qandaydir o'xshashlik bor. ” [2].

Hodisalar, shuning uchun shaxsning tashqi kuchlari va resurslarining nisbati. F. Xayder ta'kidlashicha, bu har ikkala omilning har biri uchun ma'suliyatni olish

chorasi shaxsning bahosiga bog'liq. Axir, inson o'zi ta'sir qilishi mumkin bo'lgan voqealar va ularning oqibatlari uchungina ma'suliyatli bo'lishi mumkin. F.Xayder ma'suliyatni aniqlashning 5 darajasini belgilaydi:

1. Assotsiatsiya - inson bilan bog'liq yoki unga tegishli bo'lgan har qanday natija uchun ma'suliyat.

2. Sabab - inson tomonidan "sabab bo'lgan" uchun ma'suliyat. Agar biror kishi biron bir voqea uchun zarur shart bo'lsa, natijani oldindan bilishning iloji bo'lmagan taqdirda ham qayd etiladi.

3. Bashorat - ma'suliyat, agar u maqsadlar bilan bog'liq bo'lmasa ham, oldindan ko'rilishi mumkin bo'lgan har qanday hodisaga tegishli.

4. Niyat - inson tashabbusi bilan boshlangan va u nima qilmoqchi ekanligi uchun ma'suliyat.

5. Oqlash - sodir bo'layotgan narsalar uchun ma'suliyat atrof-muhit bilan taqsimlanadi va qisman u bilan izohlanadi. [2].

Birinchidan beshinchi darajaga qadar sodir bo'layotgan narsalarga shaxsiy hissa ko'proq og'irlik qiladi, ammo beshinchi darajada majburlash holatlari hisobga olinadi, bu esa ma'suliyat darajasini pasaytiradi. Ko'pgina tadqiqotlar vaziyatni ma'suliyatning namoyon bo'lishiga ta'sir qiluvchi omillarga bag'ishlangan. Bu xatti-harakatlarga yordam berish, shafolat qilish va notanish odamga yordam berish kerak bo'lgan vaziyatlarni tadqiq qilishni o'z ichiga oladi.

SH. SHvarts tomonidan ilgari surilgan kontseptsiyaga ko'ra, yordam berish holatlaridagi ijobiy xatti-harakatlar ko'proq birgalikda qabul qilingan ijtimoiy me'yorlar va shaxsiy tajriba, shuningdek shaxsiy ma'suliyatning o'zaro bog'liqligi natijasi bo'lgan "shaxsiy normalar" ta'sir qiladi. SHaxsiy ma'suliyat bu erda "... biron bir harakatning bajarilishini va uning natijasini boshqarish uchun ma'lum bir qobiliyat hissi" tushuniladi. [5b.175] Biror kishining me'yorlarga muvofiq harakat qilishga tayyorligi, uning boshqa odamlar uchun voqealar qanday oqibatlarga olib kelishi haqidagi fikrlari va bu oqibatlar uning shaxsiy me'yorlariga qanchalik mos kelishi, shuningdek, o'z javobgarligini his qilish darajasi qanchalik yuqori ekanligi bilan belgilanadi. SHaxsiy me'yorlar men tasviri bilan bog'liq bo'lganligi sababli, me'yorni buzish aybdorlik hissi va o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishga olib keladi, va muvofiqlik mag'rurlikka va o'z-o'zini hurmat qilishning o'sishiga olib keladi. [5].

J. Rotter shaxsni boshqarish omili kontseptsiyasida tashqi omillarga yoki ichki asoslarga yo'naltirish g'oyasini umumlashtirdi. Boshqarishning ikki turi: ichki va tashqi - hodisalarning sabablarini tashqi yoki ichki manbalarga bog'lash uchun shaxsning mulkiga asoslangan shaxsning xatti-harakatlarini tushuntirish

uchun ishlatiladi. Hodisalar uchun ma'suliyatni o'ziga jalb qilish, ularni shaxsiy hissalar nuqtai nazaridan tushuntirish va ularning rivojlanishi va natijalariga ta'sir qilish ichki nazoratning ko'rsatkichidir. Nima sodir bo'layotgani uchun tashqi muhit, atrofdagi odamlar va boshqa tashqi omillar uchun ma'suliyatning belgilanishi boshqaruvning tashqi makonidan dalolat beradi. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozim ijtimoiy psixologiyada ma'suliyat masalasi, olimlarning ta'kidlashicha axloqiy me'yorlar bilan ob'ektiv va subektiv tarzda shaxs rivojlanishining ilk bosqichlarida amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar;

- 1) Piaje J. Moralnoe sujudenie u rebenka. M.:Akademicheskiy proekt, 2006.480 s.
- 2) Latane B., Darley J.M. Group inhibition of bystander intervention in emergencies. - Journal of Personality and Social Psychology, 1968, 10. 215221.
- 3) Latane B., Darley J.M. The Unresponsive Bystander: Why Doesn't He Help?- New Yrk, 1970. 131 p.
- 4) Muzдыbaev K. Otvetstvennost' lichnosti v proizvodstvennom kollektive. // Sotsial'no- psixologicheskie problemy proizvodstvennogo kollektiva. M., 1983.S. 133-145.
- 5) Muzдыbae K. Psixologiya otvetstvennosti/ Pod red. V.E. Semenova. Izd. 2-e, dop. M.: Knijnyy dom «LIBROKOM», 2010. 248 s.
- 6) MuzдыbaevK. Ideya spravedlivosti Sotsis. 1992. №11. 94-101.

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026